

SOYA O'SIMLIGI NAVLARINI O'RGANISH MASALALARI

Jakbarxonov Habibulloxon

Guliston davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7129277>

O'zbekistonda tarkibida oqsil miqdori yuqori bo'lgan o'simliklarni ekish, ularning maydonlarini kengaytirish va hosildorlikni oshirish bu kunning eng muhim masalalaridan biri bo'lib qoladi. Ayniqsa Respublikamizda g'o'za-g'alla almashlab ekish qo'llanilayotgan sharoitda tuproq unumdorligini saqlash, dehqon fermerlar uchun qo'shimcha mahsulot va daromad olishni ta'minlash maqsadida soya bilan boshqa dukkakli o'simliklardan takroriy ekin sifatida foydalanish shu kunning dolzarb muammosidan hisoblanadi.

Yuqori hosil olish uchun asosan o'simlikning yetishtirish texnologiyasiga to'la-to'kis amal qilish kerak. Bizning sharoitimizda eng avvalo ishni ekiladigan soya navlaridan boshlash zarur.

Respublikamizning barcha soya yetishtiradigan hududlarida yem-xashak uchun yetishtiradigan ertapishar, o'rtapishar va kechpishar 65 dan ziyod turli navlari bor. Shulardan bir nechtasi O'zbekiston sholichilik ilmiy tadqiqot instituti olimlari tomonidan rayonlashtirilgandir. Quyida biz shu navlarning tavsiflarni keltiramiz:

Uzbekskaya-2. O'zbekiston sholichilik ilmiy tadqiqot institutida M.M.Saltas va O.V. Buriginalar tomonidan yaratilgan Respublikamiz sharoitida gektaridan o'rtacha 18-30 sentnerdan hosil beradi. O'rtapishar nav bo'lib, mahalliy yashil urug'li navdan tanlash yo'li bilan olingan doni uchun ekiladi. O'suv davri 125-130 kun. Pastki dukkaklari 12-16 santimetr balandlikda joylashadi. Shoxlanishi o'rtacha, barglari juda ko'p guli och, dukkaklari silindrsimon, uchi o'tkir, doni sariq bo'lib, ba'zan qora, dog'lar kuzatiladi. Ming dona urug'ining og'irligi 130-160 keladi. Pishgan vaqtda dukkaklari yorilib ketmaydi. Donining tarkibida 38 % oqsil va 24 % moy bor.

Yulduz. O'zbekiston sholichilik ilmiy tadqiqot institutida M. M. Saltas va boshqa seleksionerlar tomonidan yaratilgan. Bu nav asosan doni uchun yetishtiriladi. O'suv davri 125 kun. Bo'yining balandligi 140-150. Pastki dukkaklarining joylashish balandligi 12-15 santimetr. Juda serbarg. Gullari oq, doni sariq. 1000 dona urug'ining og'irligi 100-165 gramm keladi. Donining hosildorligi gektaridan 37-40, ko'k massasi esa 300-350 sentnerni tashkil qiladi. Don tarkibida 42 % oqsil va 24 % moy bor.

Nafis. Mualliflar: Saitkanova R.U., Sadikova N.I., Ibragimov F.YU., Sattarov M.A., Mirzaeva I. O'zbekiston Sholichilik ilmiy tadqiqot institutida yakka tanlov usuli bilan yaratilgan. Botanik turi - Glycine hispida L. O'suv davri 115- 120 kun.

O'simlik bo'yi 145-150 sm. Pastki dukkak joylanishi 14-16 sm, shoxlar soni 2-4 ta, bir o'simlikdagi dukkak soni – 120-130 ta, bir dukkakdagi don son 2-4 ta. 1000 dona urug' og'irligi 165-175 g. Don tarkibida oqsil 40-41%, don tarkibida moy 25-27%. Yotib qolishga, to'kilishga, kasalliklarga chidamli va mexanizatsiya yordamida yig'ishtirib olishga mo'ljallangan. Navdan qulay sharoitlarda 30-32 s/ga don hosil va ko'k massa hosildorligi 250-300 s/ga olish mumkin.

Baraka. Don va dukkakli ekinlar ilmiy-tadqiqot instituti olimlari M.Mannopova, R.Siddiqov, A.Mansurovlar tomonidan yaratilgan. Botanik turi - Glycine hispida L. O'suv davri 128-130 kun, o'simlik bo'yi 108-110 sm. 1000 dona don og'irligi 150-180 gr, oqsili 40,6-41,2 %, moyliligi 24,24,6%. Dukkaklari yarim egilgan, yirik yassi, uchi uchlik, o'rtacha 2-3 tadan urug'lik. Urug'i to'q sariq yashil tovlanuvchi tuxumsimon, dumaloq don. Urug' qopchig'i och qizil o'rtasida yirik oq rang izi bor. Yotib qolishga, to'kilishga, kasalliklarga chidamli va mexanizatsiya yordamida yig'ishtirib olishga mo'ljallangan. Navdan qulay sharoitlarda 33-38 s/ga don hosili va 250-300 s/ga ko'k massa hosildorligi olish mumkin.

Oyjamol. Don va dukkakli ekinlar ilmiy-tadqiqot instituti olimlari M.Mannopova, R.Siddiqov, B.Mirzaaxmedovlar tomonidan yaratilgan. O'suv davri 90-98 kun, o'simlik bo'yi 76-85 sm, 1000 dona don og'irligi 155-160 gr, oqsili 40-42 %, moyliligi 21-22,5%, Mevalari yassi, yarim egilgan 2-4 urug'lik sertuk dukkak. Urug'i tuxumsimon shaklda, oqish-sariq rangli, kerti ostida och-qo'ng'ir dog'li yirik don.kasalliklarga chidamli. Urug'i yaltiroq, bir vaqtda pishib etiladi. Shuning uchun urug'ning bir xilligi 70-80 foizni tashkil etadi. Navdan qulay sharoitlarda 31,-35 s/ga don hosili olish mumkin.

To'maris–MMAAn-60. Don va dukkakli ekinlar ilmiy-tadqiqot instituti olimlari M.Mannopova, R.Siddiqov, B.Mirzaaxmedovlar tomonidan yaratilgan. O'suv davri 94-112 kun, o'simlik bo'yi 85-115 sm, 1000 dona don og'irligi 150-160 gr, donidagi moylilik 25,8-26,5%, oqsil miqdori 42,3%. Nav erta pishar. Takroriy qilib ekilganda 78-86 kunda pishib etiladi. Poyasi tik o'suvchi deyarli shoxlanmaydi, asosiy poyaning balandligi o'rtacha 85-115 smgacha. Dukkaklari nisbatan mayda, har bir dukkakdagi urug'lar soni 3-4 tagacha. Urug'i yumshoq, tuxumsimon shaklda, to'q sariq, yaltiroq po'stli, sariq urug' pallalik don bo'lib, urug' qopchig'i och qizil, yirik, o'rtasida oq rangli qopchiq o'rni bor. Nav hosilini mexanizmlar bilan o'rib olishga juda mos, dukkaklari bir vaqtda pishib etiladi. Kasalliklarga bardoshli. Navdan qulay sharoitlarda 34-38 s/ga don hosili olish mumkin.

Ustoz –MMAAn-60. Don va dukkakli ekinlar ilmiy-tadqiqot instituti olimlari M.Mannopova, B.Mirzaaxmedov, O.Qodirovlar tomonidan yaratilgan. O'suv davri 118-126 kun, o'simlik bo'yi 85-115 sm, 1000 dona don og'irligi 185-190 gr, moy miqdori 24,7%, oqsil 40,8%. Mevalari yirik yarim egilgan, yassi, uchi tumtoq dukkak. Har bir tupdagi dukkaklar miqdori 42-73 tagacha, dastlabki dukkaklar poyani 18-19 sm balandlikda joylashadi.Urug'i sariq rangda, cho'ziq tuxumsimon shaklda. Urug' kertigi yirik, och qo'ngir rangli. Nav hosilini mexanizmlar bilan o'rib olishga juda mos, dukkaklari bir vaqtda pishib etiladi. Kasalliklarga bardoshli. Navdan qulay sharoitlarda 40-42 s/ga don hosili olish mumkin.

Do'stlik. Bu nav ham O'zbekiston sholichilik ilmiy institutida Rossiya o'simlikshunoslik instituti namunalaridan tanlash yo'li bilan yaratilgan, ham ko'k massasi, ham doni uchun ekiladi. Bo'yining balandligi 160-180 santimetr ga etadi. Eng pastki dukkaklari yerdan 20-25 santimetr balandlikda joylashadi. Barglari juda ko'p. 1000 dona urug'ining og'irligi 160-165 gramm. Har gektar yerdan 30-35 sentner don, 400-450 sentner ko'k massa beradi. (Albatta, alohida don yoki ko'k massa). Donining tarkibida 40 % oqsil va 23 % moy saqlaydi. Respublikamizning sug'oriladigan sug'oriladigan rayonlarida yaxshi hosil beradigan navdir. Bu navni makkajo'xorn bilan aralashtirilib ekishda ham juda yaxshi natijalarga erishiladi. Bo'yi baland bo'lgann uchun makkajo'xori bilan baravar o'sib, ko'p miqdorda oqsilli ozuqa to'playdi.

Amurskaya-310. Don uchun ekiladi. Rossiya ilmiy tadqiqot soya institutida duragay materialni ko'p marta yakka tanlash natijasida chiqarilgan. Navni yaratgan olimlar K.N. Malish va P.T. Ryazanseva 1968 yildan beri Amur oblastida rayonlashtirilgan. O'rtapishar, vegetatsiya davri Uzoq Sharqda 108 kun. Ob-havo salqin kelganda vegetatsiya davri 112-115 ko'nga cho'zilib ketadi. Amurskaya-310 navi O'zbekiston sharoitida eng ertapishar navlardan biri hisoblanadi yoni vegetatsiya davri 85-87 kunni tashkil qiladi. Birinchi balandligi o'rtacha 70 santimetr, umuman iqlim va tuproq sharoitlariga qarab 15 santimetrdan 85 santimetrgacha bo'ladi. Birinchi dukkaklarining joylashish balandligi 13,5 santimetr, ba'zan 9 santimetrgacha boradi. 1000 dona urug'i ming og'irligi 165 gramm. Tarkibida 20,4 % yog' bor, protein miqdori 40,6 %. Bu nav juda hosildor. Hosildorligi Amur oblastida 19 s. gacha, Xabarovskda 22,9 s., O'zbekistonda 27,5 s. gacha yetdi. Bu nav iyul oyida ekib gektaridan juda ko'p miqdorda protein olish imkoniyatini beradi. Yana shu xususiyatlari muhimki, yotib qolmaydi. Dukkaklari yorilib, urug'lari to'kilib ketmaydi. Uchraydigan kasalliklari unib

chiqish davri fuzarioz, bakterioz va askaxitoz, barglarida esa bakterioz va sentorioz kasalliklari uchraydi.

Yantarnaya. Doni uchun ekiladigan nav. 1901 yil ko'p marta yakka tanlash yo'li bilan yaratilgan. Navining avtori K. K. Malish va P. T. Ryazanseva. Amur oblastida o'rtacha hosildorligi 19,6-30 sentnerni tashkil qiladi.

Bo'yining balandligi o'rtacha 58-80 santimetrni tashkil qiladi. Birinchi dukkaklarining joylashish balandligi 14 santimetr. 1000 dona urug'ining og'irligi 145 gramm. Tarkibida 20 % yog'i va 39-41 % protein bor. Bu nav mutlaqo yotib qolmasligi va dukkaklarining yorilmasligi bilan boshqa navlardan farq qiladi. Vegetatsiya davri Uzoq Sharqda 108-110 kun, O'zbekiston sharoitida va 75-85 kunda pishib yetiladi.

Primorskaya-520. Don uchun ekiladigan nav. Primorsk o'lkasida qishloq xo'jalik tajriba stansiyasida yakka tanlash yuli bilan yaratilgan. Primorsk o'lkasida 1931 yildan rayonlashtirilgan. Balandligi 56 santimetrdan 92 santimetrgacha etadi, dukkaklarining joylashish balandligi 17 santimetr, 1000 dona urug'ining og'irligi 200 gramm. Ba'zan 250 grammgacha yetadi. Donlarida 20,6 % yog', 40,6 % protein bor. Protein miqdori ba'zan paytlarda 47 % gacha yetadi. Barcha agrotexnik talablarga rioya qilib o'stirilganda hosildorlik 18-24 sentner hosil beradi. Eng yuqori hosil 36,2 sentnerga etgan.

O'rtapishar vegetatsiya davri o'rtacha 124 kun, lekin ko'pincha 114 va 137 kun orasida tebranib turadi. O'rtapishar bo'lgani uchun ba'zan bu nav sovuq erta tushgan paytlarda doni pishmay qoladi. Bir necha yillik tajribalarga asoslanib shuni aytish mumkin O'zbekistonda bu nav 100-105 kunda pishib yetiladi. Bu navni makkajo'xori bilan ham aralashtirib ekish mumkin.

Yubileynaya. Don uchun ekiladigan nav. Butunrossiya soyachilik ilmiy tadqiqot institutida yakka tanlash yo'li bilan olingan 1966 yildan rayonlashtirilgan. Bo'yining balandligi 52-80 santimetrga yetadi. Pastki dukkaklarining joylashish balandligi 18 santimetr. 1000 dona urug'larining og'irligi 195 gramm. Urug'lari tarkibi 22,5 % yog' va 38,4 % oqsil bor.

Amursk oblasti sharoitida ertapishar nav hisoblanadi. Unib chiqqanidan to pishib etilguncha 107 kun, o'rtacha hosildorligi 17-19 sentener. Primore o'lkasida tezpishar nav hisoblanadi, vegetatsiya davri sharoitida 90-95 kunda pishib etiladi va hosildorligi gektaridan 30-32 sentnerni tashkil qiladi. Yubileynaya navini ham makkajo'xori, suli, jo'xori va boshqa ekinlar bilan aralashtirib ekish mumkin.

Genetik-1. Don uchun ekiladigan nav o'simliklar eksperimental biologiyasi va genetikasi institutida professor A.Abzalov boshchiligidagi olimlar guruhi

tomonidan tanlov yo'li bilan yaratilgan. Erta pishar nav hisoblanib, davlat Reestriga 2008 yilda kiritilgan. Vegetatsiya davri 85-90 kun. O'simlik poyasi 45-50 smgacha boradi. Bir tup o'simlikda 20-80 ta dona dukkaklar shakllanadi. 1000 dona urug' og'irligi 120 gr keladi. Har gektaridan 20-30 sentner hosil berishi qayd etilgan.

Ilmiy manbalardan ma'lumki, soya o'simligining gullashi va dukkaklari shakllanishi davrlarida namlikka, ayniqsa havoning nisbiy namligiga talabchan bo'ladi. Havoning yuqori harorati va past nisbiy namligi ta'sirida hosil elementlari to'kilib ketadi. Ilmiy izlanishlarimizda turli soya navlarining urug' hosildorligini nisbatan kamligi havo haroratining yuqori va nisbatan quruq bo'lishi bilan izohlash mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Atabayeva X.N., Isroilov I.A., Umarova N. "Soya navlarini takroriy yetishtirishda ekish muddati va me'yorini aniqlab borish va ishlab chiqarishga joriy etish." – Toshkent, 2001. – 4 b.
2. Atabayeva X.N., Z.K.Yuldasheva; "Moyli ekinlar biologiyasining ilmiy asoslari va yetishtirishda innovatsion texnologiyalar"; Toshkent-2019-yil; 33 b
3. Egli D.B., Bruening W.P. Fruit development and reproductive survival in soybean: Position and age effects // Field crops research. -2006. vol. 98, no 2-3.- P. 195-202.
4. Qarshiboyev H.Q. Sirdaryo viloyatida dala ekinlarini yetishtirishning ilg'or texnologiyalari. – Guliston, 2004. – 24 b.
5. Qarshiboyev H.Q., Ashurmatov O.A. "O'simliklar reproduktiv biologiyasi" fanidan ilmiy-tadqiqot ishlarini o'tkazishga oid metodik ko'rsatmalar. - Guliston, 2008. – 24 b.

